

КАРДИОВАСКУЛЯРНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ВЫБОР ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА

Вохидов Жахонгир Жамshedович jaxongir.voxidov993@gmail.com

Ассистент кафедры Внутренние болезни №3 Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул.Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Исмоилова Умида Аминовна umidaismailova@gmail.com

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, M.A. Axmedov nomidagi 2-son bolalar xirurgiyasi kafedrası assistenti. O'zbekiston, Samarqand shahri, Amir Temur ko'chasi 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20790832>

АННОТАЦИЯ: Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) остаются ведущей причиной заболеваемости и смертности при сахарном диабете 2 типа (СД2). Открытие кардио- и нефропротективных свойств новых классов сахароснижающих препаратов изменило стратегию лечения: выбор терапии всё чаще определяется не уровнем гликемии, а сопутствующим сердечно-сосудистым и почечным фенотипом пациента. Цель. Систематизировать современные доказательные данные о кардиоваскулярно-ориентированном выборе гипогликемической терапии при СД2 и сформулировать практический алгоритм. Материалы и методы. Выполнен описательно-аналитический обзор литературы (PubMed/MEDLINE, Scopus, Cochrane Library, 2008-2025 гг.). Приоритет отдавался крупным рандомизированным исследованиям сердечно-сосудистых исходов (CVOT), специализированным исследованиям при сердечной недостаточности и хронической болезни почек, метаанализам и действующим клиническим рекомендациям. Результаты. Ингибиторы натрий-глюкозного котранспортёра 2 типа (НГЛТ-2) последовательно снижают риск госпитализаций по поводу сердечной недостаточности и замедляют прогрессирование болезни почек, а ряд препаратов снижает и крупные сердечно-сосудистые события. Агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) преимущественно уменьшают атеротромботические события. Ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4) кардиологически нейтральны. Метформин сохраняет роль базовой терапии, тогда как производные сульфонилмочевины, тиазолидинионы и инсулин требуют индивидуальной оценки риска. Заключение. Выбор сахароснижающей терапии при СД2 должен быть индивидуализирован и определяться доминирующим сердечно-сосудистым и почечным фенотипом независимо от исходного уровня HbA1c.

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, сердечно-сосудистые исходы, ингибиторы НГЛТ-2, агонисты рецепторов ГПП-1, кардиопротекция, гипогликемическая терапия.

CARDIOVASCULAR-ORIENTED CHOICE OF GLUCOSE-LOWERING THERAPY IN TYPE 2 DIABETES MELLITUS

Vokhidov Jakhongir Jamshedovich jaxongir.voxidov993@gmail.com

Assistant, Department of Internal Medicine No. 3 Samarkand State Medical University Samarkand, Uzbekistan 18 Amir Temur Street Tel.: +998 66 233 08 41

E-mail: sammu@sammu.uz

Ismoilova Umida Aminovna umidaismailova@gmail.com

Second year Rezident, Department of Internal Medicine No. 3 Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan 18 Amir Temur Street Tel.: +998 66 233 08 41. E-mail: sammu@sammu.uz

ABSTRACT: Relevance. Cardiovascular disease (CVD) remains the leading cause of morbidity and mortality in type 2 diabetes mellitus (T2DM). The discovery of cardio- and nephroprotective properties of novel glucose-lowering drug classes has changed treatment strategy: therapy is increasingly selected on the basis of the patient cardiovascular and renal phenotype rather than glycaemic level alone. Purpose. To systematize current evidence on the cardiovascular-oriented choice of glucose-lowering therapy in T2DM and to propose a practical algorithm. Materials and methods. A descriptive-analytical literature review was performed (PubMed/MEDLINE, Scopus, Cochrane Library, 2008-2025). Priority was given to large cardiovascular outcome trials (CVOTs), dedicated heart failure and chronic kidney disease trials, meta-analyses, and current clinical guidelines. Results. Sodium-glucose cotransporter-2 (SGLT2) inhibitors consistently reduce hospitalizations for heart failure and slow progression of kidney disease, and several agents also reduce major adverse cardiovascular events. Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor agonists predominantly reduce atherothrombotic events. Dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) inhibitors are cardiovascular-neutral. Metformin retains a foundational role, whereas sulfonylureas, thiazolidinediones, and insulin require individual risk assessment. Conclusion. The choice of glucose-lowering therapy in T2DM should be individualized and driven by the dominant cardiovascular and renal phenotype irrespective of baseline HbA1c.

Keywords: type 2 diabetes mellitus, cardiovascular outcomes, SGLT2 inhibitors, GLP-1 receptor agonists, cardioprotection, glucose-lowering therapy.

2-TIP QANDLI DIABETDA QAND TUSHIRUVCHI DAVONI TANLASHGA KARDIOVASKULYAR YONALTIRILGAN YONDASHUV

Voxidov Jaxongir Jamshedovich jaxongir.voxidov993@gmail.com

Samarqand davlat tibbiyot universiteti "3-son ichki kasalliklar" kafedrasida assistenti. O'zbekiston,
Samarqand shahri, Amir Temur ko'chasi 18, Tel: +998 66 2330841 sammu@sammu.uz

Ismailova Umida Aminovna umidaismailova@gmail.com

Samarqand davlat tibbiyot universiteti "3-son ichki kasalliklar" kafedrasida 2 bosqich ordinatori.
O'zbekiston, Samarqand shahri, Amir Temur ko'chasi 18, Tel: +998 66 2330841 sammu@sammu.uz

ANNOTATSIYA: Dolzarbligi. Yurak-qon tomir kasalliklari (YQTK) 2-tip qandli diabetda (QD2) kasallanish va olimning yetakchi sababi bo'lib qolmoqda. Qand tushiruvchi preparatlarning yangi sinflarida kardio- va nefroprotektiv xususiyatlarning aniqlanishi davolash strategiyasini o'zgartirdi: davro tobor ko'proq glikemiya darajasiga emas, balki bemorning yurak-qon tomir va buyrak fenotipiga qarab tanlanmoqda. Maqsad. QD2da qand tushiruvchi davoni tanlashga kardiovaskulyar yondashuv bo'yicha zamonaviy dalillarni tizimlashtirish va amaliy algoritmi taklif etish. Materiallar va usullar. Tavsiyot tahliliy adabiyot sharhi o'tkazildi (PubMed/MEDLINE, Scopus, Cochrane Library, 2008-2025-yillar). Yirik yurak-qon tomir natijalari bo'yicha tadqiqotlar (CVOT), yurak yetishmovchiligi va surunkali buyrak kasalligi bo'yicha maxsus tadqiqotlar, metaanalizlar va amaldagi klinik tavsiyalarga ustunlik berildi. Natijalar. Natriy-glyukoza kotransporteri 2-tip (NGLT-2) ingibitorlari yurak yetishmovchiligi tufayli

kasalxonaga yotqizishni izchil kamaytiradi va buyrak kasalligining kuchayishini sekinlashtiradi, bir qator preparatlar yirik yurak-qon tomir hodisalarini ham kamaytiradi. Glyukagonsimon peptid-1 (GPP-1) retseptorlari agonistlari asosan aterotrombotik hodisalarni kamaytiradi. Dipeptidilpeptidaza-4 (DPP-4) ingibitorlari yurak-qon tomir nuqtai nazaridan neytraldir. Metformin asosiy davo sifatida saqlanib qoladi, sulfanilmochevina hosilalari, tiazolidindionlar va insulin esa individual baholashni talab qiladi. Xulosa. QD2da qand tushiruvchi davoni tanlash individuallashtirilgan bo'lishi va boshlang'ich HbA1c darajasidan qat'i nazar, yetakchi yurak-qon tomir va buyrak fenotipiga asoslanishi kerak.

Kalit so'zlar: 2-tip qandli diabet, yurak-qon tomir natijalari, NGLT-2 ingibitorlari, GPP-1 retseptorlari agonistlari, kardioteksiya, qand tushiruvchi davo.

Введение. Сахарный диабет 2 типа (СД2) относится к числу наиболее распространённых хронических неинфекционных заболеваний и приобретает характер глобальной эпидемии. По оценкам Международной федерации диабета, в 2021 году в мире насчитывалось около 537 миллионов взрослых, страдающих сахарным диабетом, и прогнозируется дальнейший рост этого показателя к 2045 году [1]. Медико-социальная значимость заболевания определяется прежде всего его осложнениями, среди которых ведущее место занимает сердечно-сосудистая патология. У пациентов с СД2 риск развития атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний (АССЗ), сердечной недостаточности и сердечно-сосудистой смерти повышен в два-четыре раза по сравнению с лицами без диабета, а сердечно-сосудистые причины ответственны за значительную долю всех летальных исходов в этой популяции [2,3].

На протяжении десятилетий ведение СД2 строилось преимущественно на глюкоцентрической парадигме, в рамках которой основной целью лечения считалось достижение целевых показателей гликированного гемоглобина (HbA1c). Однако крупные рандомизированные исследования интенсивного гликемического контроля показали, что снижение HbA1c достоверно уменьшает риск микрососудистых осложнений, тогда как его влияние на макрососудистые исходы оказалось ограниченным и неоднозначным [4-8]. В исследовании ACCORD стратегия чрезмерно жёсткого контроля гликемии сопровождалась повышением общей смертности, что заставило пересмотреть представления о безопасности агрессивного снижения глюкозы [6].

Дополнительным стимулом к смене парадигмы послужили опасения в отношении сердечно-сосудистой безопасности отдельных препаратов: метаанализ, связавший росиглитазон с повышенным риском инфаркта миокарда, привёл к тому, что в 2008 году регуляторные органы потребовали обязательной оценки сердечно-сосудистых исходов для всех новых сахароснижающих средств [9,10]. Парадоксальным образом эти исследования сердечно-сосудистых исходов (cardiovascular outcome trials, CVOT) выявили, что некоторые классы препаратов — ингибиторы натрий-глюкозного котранспортёра 2 типа (НГЛТ-2) и агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) — не только безопасны, но и активно снижают частоту сердечно-сосудистых событий. Это положило начало кардиоваскулярно-ориентированному подходу к выбору гипогликемической терапии, при котором решающее значение имеет не столько уровень гликемии, сколько сопутствующий сердечно-сосудистый и почечный фенотип пациента.

Цель исследования. Проанализировать и систематизировать современные доказательные данные о кардиоваскулярно-ориентированном выборе гипогликемической терапии при сахарном

диабете 2 типа на основе результатов исследований сердечно-сосудистых исходов, специализированных исследований при сердечной недостаточности и хронической болезни почек, метаанализов и действующих международных клинических рекомендаций, а также сформулировать практический алгоритм выбора терапии с учётом фенотипа пациента.

Материалы и методы исследования. Проведён описательно-аналитический (нарративный) обзор научной литературы. Поиск публикаций выполнялся в базах данных PubMed/MEDLINE, Scopus и Cochrane Library за период с 2008 по 2025 год с использованием ключевых слов и их сочетаний: «type 2 diabetes», «cardiovascular outcomes», «SGLT2 inhibitors», «GLP-1 receptor agonists», «DPP-4 inhibitors», «heart failure», «chronic kidney disease», «cardiovascular safety».

В обзор включались крупные рандомизированные контролируемые исследования сердечно-сосудистых исходов, специализированные исследования при сердечной недостаточности и хронической болезни почек, систематические обзоры и метаанализы, а также действующие клинические рекомендации Американской диабетической ассоциации (ADA), Европейского общества кардиологов (ESC) и согласительный документ ADA/EASD. Приоритет отдавался исследованиям III-IV фазы с «жёсткими» конечными точками — комбинированной точкой больших сердечно-сосудистых событий (3-point MACE: сердечно-сосудистая смерть, нефатальный инфаркт миокарда, нефатальный инсульт), госпитализациями по поводу сердечной недостаточности, комбинированными почечными исходами и общей смертностью. Всего для анализа отобрано 40 источников, отражающих современную доказательную базу по теме.

Кардиоваскулярное бремя при сахарном диабете 2 типа. Высокий сердечно-сосудистый риск при СД2 обусловлен сочетанием множества патогенетических механизмов. Хроническая гипергликемия способствует образованию конечных продуктов гликирования, окислительному стрессу и эндотелиальной дисфункции; инсулинорезистентность ассоциирована с атерогенной дислипидемией, артериальной гипертензией и хроническим субклиническим воспалением; протромботические сдвиги повышают вероятность тромботических осложнений [2,3]. В совокупности эти процессы ускоряют развитие и прогрессирование атеросклероза.

Спектр сердечно-сосудистых поражений при диабете не ограничивается атеросклеротическими заболеваниями. Всё большее внимание уделяется сердечной недостаточности, в том числе с сохранённой фракцией выброса, которая нередко остаётся недооценённой, а также тесной взаимосвязи между поражением сердца и почек. Сочетание метаболических нарушений, сердечной недостаточности и хронической болезни почек рассматривается сегодня в рамках единого кардиоренометаболического континуума, в котором каждое из звеньев усугубляет течение остальных [42]. Понимание этой взаимосвязи объясняет, почему современный выбор сахароснижающей терапии должен учитывать не только гликемию, но и состояние сердечно-сосудистой системы и почек.

Смена парадигмы: от глюкоцентрического к кардиоцентрическому подходу.

Результаты исследований интенсивного гликемического контроля показали, что само по себе снижение глюкозы оказывает умеренное и отсроченное влияние на макрососудистые исходы. В исследовании UKPDS отдалённое наблюдение выявило так называемый эффект «метаболической памяти», когда преимущества раннего контроля гликемии в отношении

сердечно-сосудистых событий проявлялись лишь спустя годы [4,5]. В то же время исследования ACCORD, ADVANCE и VADT не продемонстрировали быстрого и выраженного снижения сердечно-сосудистого риска при усилении гликемического контроля [6-8].

Принципиальный сдвиг произошёл после появления данных CVOT, которые показали, что кардиопротекция отдельных классов препаратов в значительной степени не зависит от их сахароснижающего действия. Это привело к пересмотру международных рекомендаций: сегодня ингибиторы НГЛТ-2 и агонисты рецепторов ГПП-1 с доказанной пользой назначаются пациентам с установленными или высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, сердечной недостаточностью или хронической болезнью почек независимо от исходного уровня HbA1c и независимо от приёма метформина [40-42]. Таким образом, выбор терапии всё чаще диктуется задачей защиты органов-мишеней, а не только нормализацией гликемии.

Ингибиторы натрий-глюкозного котранспортёра 2 типа. Ингибиторы НГЛТ-2 (эмпаглифлозин, дапаглифлозин, канаглифлозин, эртуглифлозин) блокируют реабсорбцию глюкозы в проксимальных канальцах почек, вызывая глюкозурию и натрийурез. Помимо снижения гликемии, они уменьшают объём циркулирующей плазмы и артериальное давление, способствуют снижению массы тела, благоприятно влияют на внутривисцеральную гемодинамику за счёт восстановления канальцево-клубочковой обратной связи, а также, по-видимому, оказывают прямые эффекты на энергетический и ионный обмен миокарда [11,38]. Совокупность этих механизмов объясняет выраженное кардио- и нефропротективное действие класса.

В исследовании EMPA-REG OUTCOME эмпаглифлозин у пациентов с СД2 и установленным сердечно-сосудистым заболеванием снизил риск больших сердечно-сосудистых событий (отношение рисков, ОР 0,86) и, что особенно важно, уменьшил сердечно-сосудистую смертность примерно на 38% и риск госпитализаций по поводу сердечной недостаточности на 35% [11]. В программе CANVAS канаглифлозин также снижал частоту сердечно-сосудистых событий и госпитализаций по поводу сердечной недостаточности, однако сопровождался повышенным риском ампутаций нижних конечностей и переломов [12]. В исследовании DECLARE-TIMI 58 дапаглифлозин не показал статистически значимого снижения комбинированной точки MACE, но достоверно уменьшил комбинированный показатель сердечно-сосудистой смерти и госпитализаций по поводу сердечной недостаточности, главным образом за счёт компонента сердечной недостаточности [13]. Эртуглифлозин в исследовании VERTIS CV оказался нейтральным в отношении MACE, сохранив благоприятное влияние на госпитализации по поводу сердечной недостаточности [14].

Наиболее последовательным и воспроизводимым эффектом класса является снижение риска госпитализаций по поводу сердечной недостаточности и замедление прогрессирования болезни почек, что подтверждено метаанализом исследований сердечно-сосудистых исходов [38]. Эти данные были закреплены в специализированных исследованиях. При сердечной недостаточности со сниженной фракцией выброса дапаглифлозин (DAPA-HF, ОР 0,74) и эмпаглифлозин (EMPEROR-Reduced, ОР 0,75) значительно снижали комбинированный риск сердечно-сосудистой смерти и ухудшения течения сердечной недостаточности [15,16]. Впоследствии преимущества были продемонстрированы и при сердечной недостаточности с сохранённой фракцией выброса — в исследованиях EMPEROR-Preserved (ОР 0,79) и DELIVER (ОР 0,82), причём польза наблюдалась независимо от наличия диабета [17,18].

Не менее убедительны данные о нефропротекции. В исследовании CREDENCE канаглифлозин у пациентов с диабетической нефропатией снизил риск комбинированного почечного исхода (ОР 0,70), а дапаглифлозин в исследовании DAPA-CKD (ОР 0,61) и эмпаглифлозин в исследовании EMPA-KIDNEY (ОР 0,72) замедляли прогрессирование хронической болезни почек, в том числе у пациентов без диабета [19-21]. Основные нежелательные явления класса включают генитальные грибковые инфекции, проявления гиповолемии и редкие случаи эугликемического диабетического кетоацидоза; зарегистрированный в программе CANVAS сигнал по ампутациям в дальнейшем широко не подтвердился.

Таблица 1.

Ключевые исследования сердечно-сосудистых исходов ингибиторов НГЛТ-2

Исследование (препарат)	Число пациентов	Популяция	MACE, ОР (95% ДИ)	Госпитализации по поводу СН, ОР
EMPA-REG OUTCOME (эмпаглифлозин)	7020	Установленное ACC3	0,86 (0,74-0,99)	0,65 (0,50-0,85)
CANVAS (канаглифлозин)	10142	ACC3 или факторы риска	0,86 (0,75-0,97)	0,67 (0,52-0,87)
DECLARE-TIMI 58 (дапаглифлозин)	17160	ACC3 или факторы риска	0,93 (0,84-1,03)	0,73 (0,61-0,88)
VERTIS CV (эртуглифлозин)	8246	Установленное ACC3	0,97 (0,85-1,11)	0,70 (0,54-0,90)

Примечание: ACC3 — атеросклеротические сердечно-сосудистые заболевания; СН — сердечная недостаточность; ОР — отношение рисков; ДИ — доверительный интервал.

Агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 Агонисты рецепторов ГПП-1 (лираглутид, семаглутид, дулаглутид, эксенатид, ликсисенатид и другие) усиливают глюкозозависимую секрецию инсулина, подавляют избыточную продукцию глюкагона, замедляют опорожнение желудка и снижают аппетит, обеспечивая выраженное снижение массы тела. Помимо метаболических эффектов, препараты этого класса снижают артериальное давление, благоприятно влияют на липидный профиль и, как полагают, оказывают прямое противовоспалительное и антиатерогенное действие на сосудистую стенку [22,39]. Этим объясняется их преимущественное влияние на атеротромботические события.

Спектр результатов CVOT внутри класса неоднороден. Ликсисенатид в исследовании ELIXA оказался нейтральным в отношении сердечно-сосудистых событий (ОР 1,02) [28]. Лираглутид в исследовании LEADER снизил риск MACE на 13% (ОР 0,87) и уменьшил сердечно-сосудистую смертность [22]. Подкожный семаглутид в исследовании SUSTAIN-6 значимо снизил

риск MACE (OR 0,74), преимущественно за счёт уменьшения частоты инсульта, однако сопровождался повышением частоты осложнений диабетической ретинопатии на фоне быстрого снижения гликемии [23]. Эксенатид пролонгированного действия в исследовании EXSCEL показал пограничный результат (OR 0,91) [27]. Дулаглутид в исследовании REWIND, в которое преимущественно были включены пациенты без установленного сердечно-сосудистого заболевания, снизил риск MACE (OR 0,88), также с заметным влиянием на частоту инсульта [24]. Пероральный семаглутид в исследовании PIONEER 6 подтвердил сердечно-сосудистую безопасность (OR 0,79) [25].

Обобщающий метаанализ исследований сердечно-сосудистых исходов агонистов рецепторов ГПП-1 показал снижение риска MACE в среднем на 14% (OR 0,86), а также уменьшение сердечно-сосудистой смертности, инфаркта миокарда, инсульта, общей смертности и комбинированного почечного исхода [39]. В отличие от ингибиторов НГЛТ-2, агонисты рецепторов ГПП-1 в большей степени снижают атеротромботические события и оказывают умеренное влияние на госпитализации по поводу сердечной недостаточности, что делает эти классы взаимодополняющими по механизму действия.

Доказательная база класса в последние годы существенно расширилась. В исследовании SELECT семаглутид у пациентов с избыточной массой тела или ожирением без сахарного диабета, но с установленным сердечно-сосудистым заболеванием снизил риск MACE на 20% (OR 0,80), что указывает на возможность кардиопротекции за пределами популяции пациентов с диабетом [33]. В исследовании FLOW семаглутид у пациентов с СД2 и хронической болезнью почек снизил риск комбинированного почечного исхода на 24% (OR 0,76), а также уменьшил частоту сердечно-сосудистых событий и общую смертность [35]. Тем самым агонисты рецепторов ГПП-1 заняли место и в ряду нефропротективных средств. Наиболее выраженная и последовательная польза показана для препаратов на основе человеческого ГПП-1 (лираглутид, семаглутид, дулаглутид). Среди нежелательных явлений преобладают желудочно-кишечные расстройства (тошнота, рвота, диарея); описаны заболевания желчевыводящих путей; препараты противопоказаны при медуллярном раке щитовидной железы и синдроме множественной эндокринной неоплазии 2 типа.

Таблица 2.

Ключевые исследования сердечно-сосудистых исходов агонистов рецепторов ГПП-1

Исследование (препарат)	Число пациентов	MACE, OR (95% ДИ)	Особенности
ELIXA (ликсисенатид)	6068	1,02 (0,89-1,17)	Нейтральный эффект
LEADER (лираглутид)	9340	0,87 (0,78-0,97)	Снижение сердечно-сосудистой смертности
SUSTAIN-6 (семаглутид п/к)	3297	0,74 (0,58-0,95)	Снижение инсульта; сигнал по ретинопатии

Исследование (препарат)	Число пациентов	MACE, ОР (95% ДИ)	Особенности
EXSCEL (эксенатид)	14752	0,91 (0,83-1,00)	Пограничный результат
REWIND (дулаглутид)	9901	0,88 (0,79-0,99)	Преимущественно первичная профилактика
PIONEER 6 (семаглутид перорально)	3183	0,79 (0,57-1,11)	Подтверждена безопасность

Примечание: п/к — подкожно; MACE — большие сердечно-сосудистые события; ОР — отношение рисков; ДИ — доверительный интервал.

Двойные агонисты ГИП/ГПП-1. Тирзепатид — представитель нового класса двойных агонистов рецепторов глюкозозависимого инсулилотропного полипептида (ГИП) и ГПП-1, обеспечивающий выраженное снижение гликемии и массы тела. В первом прямом сравнительном исследовании сердечно-сосудистых исходов SURPASS-CVOT тирзепатид у пациентов с СД2 и установленным атеросклеротическим заболеванием продемонстрировал не меньшую эффективность в отношении больших сердечно-сосудистых событий по сравнению с дулаглутидом (ОР 0,92; критерий не меньшей эффективности достигнут, превосходство не доказано), а также снижение общей смертности примерно на 16% и благоприятное влияние на функцию почек и метаболические показатели [37]. В исследовании SUMMIT у пациентов с сердечной недостаточностью с сохранённой фракцией выброса и ожирением тирзепатид уменьшал частоту событий, связанных с сердечной недостаточностью, и улучшал симптоматику [36]. Эти данные подтверждают сердечно-сосудистую пользу тирзепатида и определяют его место у пациентов с сочетанием СД2, ожирения и сердечной недостаточности с сохранённой фракцией выброса.

Ингибиторы дипептидилпептидазы-4. Ингибиторы ДПП-4 (саксаглиптин, алоглиптин, ситаглиптин, линаглиптин) повышают концентрацию эндогенных инкретинов, обеспечивая умеренное снижение гликемии при низком риске гипогликемии и нейтральном влиянии на массу тела. В исследованиях сердечно-сосудистых исходов этот класс продемонстрировал сердечно-сосудистую нейтральность: саксаглиптин (SAVOR-TIMI 53), алоглиптин (EXAMINE), ситаглиптин (TECOS) и линаглиптин (CARMELINA) не повышали и не снижали риск больших сердечно-сосудистых событий [29-32]. Важной находкой стало повышение риска госпитализаций по поводу сердечной недостаточности при применении саксаглиптина (ОР 1,27), в связи с чем этот препарат, а также алоглиптин, не рекомендуются пациентам с сердечной недостаточностью или высоким её риском [29].

Таким образом, ингибиторы ДПП-4 представляют собой безопасный и хорошо переносимый класс, не обеспечивающий, однако, дополнительной кардио- или нефропротекции. Они сохраняют значение у пациентов, которым ингибиторы НГЛТ-2 или агонисты рецепторов ГПП-1 не показаны, противопоказаны или недоступны. Совместное назначение ингибиторов ДПП-4 и агонистов рецепторов ГПП-1 нецелесообразно, поскольку не обеспечивает дополнительного сахароснижающего эффекта [41].

Таблица 3.

Кардиоваскулярная безопасность ингибиторов ДПП-4

Исследование (препарат)	MACE, ОР (95% ДИ)	Госпитализации по поводу СН, ОР	Вывод
SAVOR-TIMI 53 (саксаглиптин)	1,00 (0,89-1,12)	1,27 (1,07-1,51)	Нейтрален; повышение риска СН
EXAMINE (алоглиптин)	0,96 ($\leq 1,16$)	1,07 (0,79-1,46)	Нейтрален; осторожность при СН
TECOS (ситаглиптин)	0,98 (0,88-1,09)	1,00 (0,83-1,20)	Нейтрален; без повышения риска СН
CARMELINA (линаглиптин)	1,02 (0,89-1,17)	0,90 (0,74-1,08)	Нейтрален; безопасен при ХБП

Примечание: СН — сердечная недостаточность; ХБП — хроническая болезнь почек; ОР — отношение рисков; ДИ — доверительный интервал.

Метформин. Метформин на протяжении многих лет рассматривался как препарат первой линии при СД2. Его сердечно-сосудистые преимущества основываются преимущественно на результатах исследования UKPDS 34, в котором у пациентов с избыточной массой тела применение метформина ассоциировалось со снижением риска сердечно-сосудистых событий и общей смертности [4]. Препарат отличается благоприятным профилем безопасности, нейтральным влиянием на массу тела, низким риском гипогликемии и низкой стоимостью, что объясняет его широкое применение.

Вместе с тем метформин не изучался в современных крупных исследованиях сердечно-сосудистых исходов, и его кардиопротективное действие по строгим критериям доказательной медицины остаётся умеренным и не вполне определённым. В соответствии с действующими рекомендациями, при наличии установленного или высокого риска АССЗ, сердечной недостаточности или хронической болезни почек терапию ингибитором НГЛТ-2 или агонистом рецепторов ГПП-1 с доказанной пользой следует начинать независимо от приёма метформина и независимо от уровня HbA1c [40,41]. Метформин при этом сохраняет роль базового средства гликемического контроля и хорошо комбинируется с препаратами других классов.

Производные сульфонилмочевины и тиазолидиндионы. Производные сульфонилмочевины обеспечивают эффективное снижение гликемии и доступны по стоимости, однако сопряжены с риском гипогликемии и увеличением массы тела. Их сердечно-сосудистая

безопасность долгое время оставалась предметом дискуссий. В сравнительном исследовании CAROLINA глимепирид продемонстрировал сердечно-сосудистую безопасность, сопоставимую с линаглиптином, что несколько снизило прежние опасения, однако препараты этого класса не обеспечивают кардиопротекции и при возможности уступают место средствам с доказанной пользой.

Тиазолидиндионы повышают чувствительность тканей к инсулину. Пиоглитазон в исследовании PROactive снижал риск вторичной комбинированной точки (инфаркт миокарда, инсульт, смерть), а в исследовании IRIS уменьшал риск повторных сосудистых событий у лиц с инсулинорезистентностью [43]. Тем не менее применение тиазолидиндионов ограничено их способностью вызывать задержку жидкости и провоцировать сердечную недостаточность, в связи с чем они противопоказаны пациентам с сердечной недостаточностью; к другим нежелательным эффектам относятся увеличение массы тела и повышенный риск переломов. Росиглитазон, напротив, ассоциировался с повышенным риском инфаркта миокарда, что в своё время послужило толчком к ужесточению регуляторных требований [9]. Таким образом, пиоглитазон может рассматриваться у отдельных пациентов с атеросклеротическим заболеванием, но его следует избегать при сердечной недостаточности.

Инсулинотерапия. Инсулин остаётся незаменимым средством при выраженной гипергликемии и недостаточности секреции инсулина. Современные исследования сердечно-сосудистых исходов подтвердили его сердечно-сосудистую нейтральность: инсулин гларгин в исследовании ORIGIN и инсулин деглудек в исследовании DEVOTE не повышали риск сердечно-сосудистых событий. При этом инсулинотерапия не обеспечивает кардиопротекции и сопряжена с риском гипогликемии и увеличением массы тела. При добавлении к схеме лечения агонистов рецепторов ГПП-1 или ингибиторов НГЛТ-2 целесообразно пересматривать дозы инсулина и производных сульфонилмочевины для снижения риска гипогликемии [41].

Практический алгоритм выбора терапии. Современные клинические рекомендации ADA, ESC и согласительный документ ADA/EASD предлагают начинать выбор сахароснижающей терапии с оценки сердечно-сосудистого и почечного фенотипа пациента, а не только с показателей гликемии [40-42]. В обобщённом виде подход может быть представлен следующим образом.

При установленном атеросклеротическом сердечно-сосудистом заболевании или высоком его риске предпочтение отдаётся агонисту рецепторов ГПП-1 и/или ингибитору НГЛТ-2 с доказанной сердечно-сосудистой пользой; такая терапия назначается независимо от уровня HbA1c и приёма метформина.

При сердечной недостаточности (как со сниженной, так и с сохранённой фракцией выброса) препаратами выбора являются ингибиторы НГЛТ-2; при сочетании сердечной недостаточности с сохранённой фракцией выброса и ожирения дополнительную пользу могут принести агонисты рецепторов ГПП-1 или двойной агонист ГИП/ГПП-1.

При хронической болезни почек (сниженная скорость клубочковой фильтрации и/или альбуминурия) предпочтительны ингибиторы НГЛТ-2, замедляющие прогрессирование поражения почек; при их непереносимости, противопоказаниях или для дополнительного снижения риска применяются агонисты рецепторов ГПП-1, а в качестве дополнительной терапии может рассматриваться нестероидный антагонист минералокортикоидных рецепторов.

При отсутствии установленного сердечно-сосудистого заболевания выбор индивидуализируется с учётом целевых показателей гликемии и массы тела, риска гипогликемии и стоимости лечения; у пациентов с ожирением и факторами риска целесообразно рассмотреть препараты с кардио- и нефропротективным действием.

Поскольку ингибиторы НГЛТ-2 и агонисты рецепторов ГПП-1 обладают взаимодополняющими механизмами действия, их комбинированное применение у пациентов высокого риска представляется патогенетически обоснованным. Во всех случаях кардиоваскулярно-ориентированный выбор гипогликемической терапии должен сочетаться с комплексным контролем факторов риска: достижением целевого артериального давления, гиполипидемической терапией статинами, назначением антиагрегантов по показаниям, отказом от курения и модификацией образа жизни [40,42].

Нерешённые вопросы и ограничения. Несмотря на обширную доказательную базу, ряд вопросов остаётся открытым. Исследования сердечно-сосудистых исходов существенно различаются по характеристикам включённых пациентов, определениям конечных точек и длительности наблюдения, что затрудняет прямое сопоставление результатов; в большинство из них преимущественно включались пациенты высокого риска и со вторичной профилактикой. Не до конца ясно, в какой мере наблюдаемые эффекты являются класс-специфическими, а в какой определяются особенностями конкретных молекул.

Прямых сравнительных исследований между классами и отдельными препаратами по-прежнему недостаточно; первое прямое сравнение инкретиновых средств (SURPASS-CVOT) появилось лишь недавно [37]. Ограниченными остаются данные о долгосрочных исходах комбинированной терапии. Существенным барьером для внедрения современных подходов служат высокая стоимость и недостаточная доступность новых препаратов, что особенно актуально для систем здравоохранения с ограниченными ресурсами. Наконец, сохраняется потребность в региональных данных и реальной клинической практике, отражающих эффективность и безопасность этих стратегий в локальных популяциях, включая отдельные профессиональные группы.

Заключение. За последнее десятилетие подход к лечению сахарного диабета 2 типа претерпел принципиальные изменения: на смену исключительно глюкоцентрической модели пришла кардиоваскулярно-ориентированная стратегия, в которой выбор сахароснижающей терапии определяется доминирующим сердечно-сосудистым и почечным фенотипом пациента и задачей защиты органов-мишеней, а не только нормализацией гликемии.

Ингибиторы НГЛТ-2 и агонисты рецепторов ГПП-1 заняли центральное место в современной терапии благодаря доказанному снижению сердечно-сосудистых событий, госпитализаций по поводу сердечной недостаточности и замедлению прогрессирования болезни почек, причём для ряда препаратов эта польза подтверждена и за пределами популяции пациентов с диабетом. Ингибиторы ДПП-4 сохраняют значение как безопасная альтернатива, метформин остаётся базовым средством, тогда как производные сульфонилмочевины, тиазолидиндионы и инсулин требуют индивидуальной оценки сердечно-сосудистого риска.

Оптимальная тактика ведения пациента с СД2 предполагает индивидуализированный, мультифакторный подход, объединяющий рациональный выбор сахароснижающего препарата с доказанным органопротективным действием и комплексный контроль сердечно-сосудистых

факторов риска. Внедрение этих принципов в реальную клиническую практику, в том числе с учётом доступности препаратов и особенностей местных популяций, способно существенно улучшить прогноз пациентов с сахарным диабетом 2 типа.

Список литературы

1. Sun H., Saeedi P., Karuranga S., et al. IDF Diabetes Atlas: Global, regional and country-level diabetes prevalence estimates for 2021 and projections for 2045. *Diabetes Research and Clinical Practice*. 2022;183:109119.
2. Einarson T.R., Acs A., Ludwig C., Panton U.H. Prevalence of cardiovascular disease in type 2 diabetes: a systematic literature review of scientific evidence from across the world in 2007-2017. *Cardiovascular Diabetology*. 2018;17(1):83.
3. Rawshani A., Rawshani A., Franzén S., et al. Mortality and cardiovascular disease in type 1 and type 2 diabetes. *The New England Journal of Medicine*. 2017;376(15):1407-1418.
4. UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Effect of intensive blood-glucose control with metformin on complications in overweight patients with type 2 diabetes (UKPDS 34). *Lancet*. 1998;352(9131):854-865.
5. UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes (UKPDS 33). *Lancet*. 1998;352(9131):837-853.
6. Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes Study Group; Gerstein H.C., Miller M.E., Byington R.P., et al. Effects of intensive glucose lowering in type 2 diabetes. *The New England Journal of Medicine*. 2008;358(24):2545-2559.
7. ADVANCE Collaborative Group; Patel A., MacMahon S., Chalmers J., et al. Intensive blood glucose control and vascular outcomes in patients with type 2 diabetes. *The New England Journal of Medicine*. 2008;358(24):2560-2572.
8. Duckworth W., Abraira C., Moritz T., et al. Glucose control and vascular complications in veterans with type 2 diabetes. *The New England Journal of Medicine*. 2009;360(2):129-139.
9. Nissen S.E., Wolski K. Effect of rosiglitazone on the risk of myocardial infarction and death from cardiovascular causes. *The New England Journal of Medicine*. 2007;356(24):2457-2471.
10. U.S. Food and Drug Administration. Guidance for Industry: Diabetes Mellitus — Evaluating Cardiovascular Risk in New Antidiabetic Therapies to Treat Type 2 Diabetes. Silver Spring, MD: FDA; 2008.
11. Zinman B., Wanner C., Lachin J.M., et al. Empagliflozin, cardiovascular outcomes, and mortality in type 2 diabetes (EMPA-REG OUTCOME). *The New England Journal of Medicine*. 2015;373(22):2117-2128.
12. Neal B., Perkovic V., Mahaffey K.W., et al. Canagliflozin and cardiovascular and renal events in type 2 diabetes (CANVAS Program). *The New England Journal of Medicine*. 2017;377(7):644-657.
13. Wiviott S.D., Raz I., Bonaca M.P., et al. Dapagliflozin and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes (DECLARE-TIMI 58). *The New England Journal of Medicine*. 2019;380(4):347-357.
14. Cannon C.P., Pratley R., Dagogo-Jack S., et al. Cardiovascular outcomes with ertugliflozin in type 2 diabetes (VERTIS CV). *The New England Journal of Medicine*. 2020;383(15):1425-1435.

15. McMurray J.J.V., Solomon S.D., Inzucchi S.E., et al. Dapagliflozin in patients with heart failure and reduced ejection fraction (DAPA-HF). *The New England Journal of Medicine*. 2019;381(21):1995-2008.
16. Packer M., Anker S.D., Butler J., et al. Cardiovascular and renal outcomes with empagliflozin in heart failure (EMPEROR-Reduced). *The New England Journal of Medicine*. 2020;383(15):1413-1424.
17. Anker S.D., Butler J., Filippatos G., et al. Empagliflozin in heart failure with a preserved ejection fraction (EMPEROR-Preserved). *The New England Journal of Medicine*. 2021;385(16):1451-1461.
18. Solomon S.D., McMurray J.J.V., Claggett B., et al. Dapagliflozin in heart failure with mildly reduced or preserved ejection fraction (DELIVER). *The New England Journal of Medicine*. 2022;387(12):1089-1098.
19. Perkovic V., Jardine M.J., Neal B., et al. Canagliflozin and renal outcomes in type 2 diabetes and nephropathy (CREDENCE). *The New England Journal of Medicine*. 2019;380(24):2295-2306.
20. Heerspink H.J.L., Stefánsson B.V., Correa-Rotter R., et al. Dapagliflozin in patients with chronic kidney disease (DAPA-CKD). *The New England Journal of Medicine*. 2020;383(15):1436-1446.
21. The EMPA-KIDNEY Collaborative Group; Herrington W.G., Staplin N., Wanner C., et al. Empagliflozin in patients with chronic kidney disease. *The New England Journal of Medicine*. 2023;388(2):117-127.
22. Marso S.P., Daniels G.H., Brown-Frandsen K., et al. Liraglutide and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes (LEADER). *The New England Journal of Medicine*. 2016;375(4):311-322.
23. Marso S.P., Bain S.C., Consoli A., et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes (SUSTAIN-6). *The New England Journal of Medicine*. 2016;375(19):1834-1844.
24. Gerstein H.C., Colhoun H.M., Dagenais G.R., et al. Dulaglutide and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes (REWIND). *Lancet*. 2019;394(10193):121-130.
25. Husain M., Birkenfeld A.L., Donsmark M., et al. Oral semaglutide and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes (PIONEER 6). *The New England Journal of Medicine*. 2019;381(9):841-851.
26. Holman R.R., Bethel M.A., Mentz R.J., et al. Effects of once-weekly exenatide on cardiovascular outcomes in type 2 diabetes (EXSCEL). *The New England Journal of Medicine*. 2017;377(13):1228-1239.
27. Pfeffer M.A., Claggett B., Diaz R., et al. Lixisenatide in patients with type 2 diabetes and acute coronary syndrome (ELIXA). *The New England Journal of Medicine*. 2015;373(23):2247-2257.
28. Scirica B.M., Bhatt D.L., Braunwald E., et al. Saxagliptin and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes mellitus (SAVOR-TIMI 53). *The New England Journal of Medicine*. 2013;369(14):1317-1326.
29. White W.B., Cannon C.P., Heller S.R., et al. Alogliptin after acute coronary syndrome in patients with type 2 diabetes (EXAMINE). *The New England Journal of Medicine*. 2013;369(14):1327-1335.
30. Green J.B., Bethel M.A., Armstrong P.W., et al. Effect of sitagliptin on cardiovascular outcomes in type 2 diabetes (TECOS). *The New England Journal of Medicine*. 2015;373(3):232-242.
31. Rosenstock J., Perkovic V., Johansen O.E., et al. Effect of linagliptin vs placebo on major cardiovascular events in adults with type 2 diabetes and high cardiovascular and renal risk (CARMELINA). *JAMA*. 2019;321(1):69-79.

32. Lincoff A.M., Brown-Frandsen K., Colhoun H.M., et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in obesity without diabetes (SELECT). *The New England Journal of Medicine*. 2023;389(24):2221-2232.
33. Perkovic V., Tuttle K.R., Rossing P., et al. Effects of semaglutide on chronic kidney disease in patients with type 2 diabetes (FLOW). *The New England Journal of Medicine*. 2024;391(2):109-121.
34. Packer M., Zile M.R., Kramer C.M., et al. Tirzepatide for heart failure with preserved ejection fraction and obesity (SUMMIT). *The New England Journal of Medicine*. 2025;392(5):427-437.
35. Nicholls S.J., Pavo I., Bhatt D.L., et al. Cardiovascular outcomes with tirzepatide versus dulaglutide in type 2 diabetes (SURPASS-CVOT). *The New England Journal of Medicine*. 2025;393(24):2409-2420.
36. Zelniker T.A., Wiviott S.D., Raz I., et al. SGLT2 inhibitors for primary and secondary prevention of cardiovascular and renal outcomes in type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of cardiovascular outcome trials. *Lancet*. 2019;393(10166):31-39.
37. Sattar N., Lee M.M.Y., Kristensen S.L., et al. Cardiovascular, mortality, and kidney outcomes with GLP-1 receptor agonists in patients with type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of randomised trials. *The Lancet Diabetes and Endocrinology*. 2021;9(10):653-662.
38. Marx N., Federici M., Schütt K., et al. 2023 ESC Guidelines for the management of cardiovascular disease in patients with diabetes. *European Heart Journal*. 2023;44(39):4043-4140.
39. Davies M.J., Aroda V.R., Collins B.S., et al. Management of hyperglycaemia in type 2 diabetes, 2022. A consensus report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). *Diabetologia*. 2022;65(12):1925-1966.
40. American Diabetes Association Professional Practice Committee. 10. Cardiovascular disease and risk management: Standards of Care in Diabetes—2025. *Diabetes Care*. 2025;48(Suppl. 1):S207-S238.